

YANGI O‘ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Qobilov Rustam Radjabboevich

Samarqand viloyati hokimining turizm, madaniyat, madaniy meros va ommaviy kommunikatsiyalar masalalari bo‘yicha o‘rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087244>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda milliy turizmni rivojlantirish jarayonida turizmning rivojlanishining konseptual omillarini o‘rganish, uning rivojlanish qonuniyatlarini ochib, turizm rivojlanishining kelgusidagi istiqbollarini belgilash haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: aholi turmushini yaxshilash, ichki va tashqi turizmni rivojlantirish globallashtirish, axborotlashuv, turizmni rivojlanishining iqtisodiyotga foydasi.

Bugungi kunda turizm sohasi xalqaro miqyosda aholini ish bilan ta‘minlash, fuqarolarning turmush farovonligini oshirish, davlat iqtisodiyotini rivojlantirish sohasida muhim ahamiyatga ega bo‘lib bormoqda. Shuningdek, globallashtirish va axborotlashuv jarayonlarining kuchayib borishi milliy turizmning rivojlanishiga o‘z ta‘sirini o‘tkazmoqda. Hozirgi davrda milliy turizm rivojlanishining konseptual omillarini o‘rganish, uning rivojlanish qonuniyatlarini ochib turizm rivojlanishining kelgusidagi istiqbollarini belgilash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Hozirda O‘zbekistonda zamonaviy turizm infrastrukturasi rivojlantirish masalasiga katta e‘tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta‘kidlaganlaridek: “Turizmni iqtisodiyotning strategik tarmog‘iga aylantirish biz uchun ustuvor vazifa bo‘lib qoladi” .

O‘zbekistonda turizm sohasini jadal rivojlantirish maqsadida 2019 yil 13 avgustdagi PF-5781-son “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2021 yil 9 fevraldagi PF-6165-son “O‘zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorlari qabul qilingan. O‘zbekistonda turizm sohasini jadal rivojlantirish ham iqtisodiy, ham ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan vazifalardan hisoblanadi. Avvalambor turizm sohasini rivojlantirishning muhim omili – bu ushbu sohaga investitsiyalarni keng jalb qilishdir. Bugungi kunda O‘zbekistonda ichki va tashqi turizmni rivojlantirish uchun zarur infrastrukturani shakllantirish masalasiga katta e‘tibor qaratilib, Respublikamizda 20 dan ziyod turistik yo‘nalishlar chet ellik turistlarni o‘ziga jalb etib kelmoqda. O‘zbekistonga 2016 yilda 1 million 300 ming, 2017 yilda qariyb 2 million 700 ming, 2018 yilda 5 million 346 ming 200 kishi, 2019 yilda 6 million 748 ming 500 kishidan iborat turistlar kelib, 2020 yilda ularning sonini 7,5 millionga, 2023 yilda 10 million kishiga yetkazish mo‘ljallandi. Bu yo‘nalishlar asosan YuNESKO tomonidan ishlab chiqilgan madaniy tanishuvlar dasturi asosida tayyorlangan bo‘lib, bunda O‘zbekiston Markaziy Osiyodagi muvofiqlashtiruvchi markazlardan biri sifatida faoliyat olib bormoqda. O‘zbekistonda milliy turizm infratuzilmasini rivojlantirishda barcha infratuzilma ob‘ektlarini jahon andozalari darajasiga yetkazib, turizm infratuzilmasining tarkibiy qismlari, mehmonxona, transport, oziq-ovqat, dam olish, davolash va boshqa ko‘ngilochar xizmatlarni yuqori darajada tashkil etish masalasiga katta e‘tibor qaratilmoqda. O‘zbekistonda turizm resurslaridan samarali foydalanishda transport infratuzilmasining roli va hissasi katta bo‘lib, “O‘zbekistonda milliy turizmning rivojlanishiga O‘zbekiston avtomobil yo‘llari, “O‘zbekiston Havo yo‘llari” milliy aviakompaniyasi, “O‘zbekiston temir yo‘llari” davlat aksiyadorlik temiryo‘l kompaniyasi kabilar katta ta‘sir ko‘rsatib kelmoqda. O‘zbekistonda milliy turizmni rivojlantirishda mehmonxona xizmatlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga egadir. Mehmonxonachilik ishini tashkil qilishda xodimlarning tayyorgarligi, ma‘lumoti, malakasi, yoshi,

sog'ligi, chet tillarni bilishi va tashqi ko'rinishiga ham bir qancha talablar qo'yiladi. Ovqatlantirish infratuzilmasida mehmonxonalar qoshidagi yoki yakka tarzdagi restoran, bar, kafelar faoliyat olib borib, turistlar va mahalliy aholiga xizmat ko'rsatmoqda. Ushbu sohada ham gastronomik turizm bilan birgalikda kelgan turistlarning milliy taomlari, diniy e'tiqodlarini xisobga olgan holda xizmat ko'rsatish tizimini shakllantirish talab qilinadi. Bugungi kunda O'zbekistonda ayrim ovqatlantirish muassasalari yuqori darajada xizmat ko'rsatish usullaridan foydalangan holda faoliyat olib borsa, ayrimlarining xizmat ko'rsatish darajasi talabga javob bermaydi. Ularga xizmat ko'rsatish madaniyatini yanada yuksaltirish talab etiladi. O'zbekistonda milliy turizmning rivojlanishida bank va boshqa moliyaviy tashkilotlar ham muhim o'rin tutadi. Turistlar sayohatda va dam olishda xilma-xil moliyaviy xizmat turlaridan foydalanadilar. Turistlarga xizmat ko'rsatish tizimi qanchalik takomillashtirilsa, kelgusida turizmning yanada taraqqiy etishiga bevosita o'zining ta'sirini ko'rsatadi. O'zbekistonda milliy turizmning rivojlanishida axborot xizmati ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, O'zbekistonga sayohat maqsadida kelayotgan turistlar o'zi boradigan joy haqida, o'zi boradigan hududning qonun-qoidalari, urf-odat va marosimlari, bayramlari, mehmondo'stligi haqidagi ma'lumotlarga, o'sha joyning xaritasi, transport magistrallari sxemasiga extiyoj sezadi. Shuning uchun O'zbekistonda milliy turizmni rivojlantirishda turli yo'lko'rsatkichlar, turistik ob'ektlar haqidagi ommabop va mahsus adabiyotlarni chop etishga katta e'tibor qaratiladi. Turistik yo'nalishlar haqidagi ma'lumotlar reklama jarayonida, turli disklarda chop etilgan holatlarda ham keng tarqatilishi mumkin. Hozirgi davrda turizm infratuzilmasi zamonaviy kompyuter xizmatiga ham bevosita bog'liq bo'lib, tezkor axborot va so'zlashuv, yangiliklardan xabardorlik hozirgi davr turizmining muhim talabidir. Zamonaviy elektron vositalar, internet tarmoqlarida turli turistik xizmatlar, turistik markazlar haqidagi ma'lumotlar joylashgan millionlab saytlar mavjud bo'lib, turistlar internet orqali sayohat va turistik agentliklarni tanlash, tur sayohatning chiptalari, xizmatlar uchun to'lovlarni oldindan to'lash imkoniyatiga egadir.

O'zbekistonda milliy turizmni rivojlantirish jarayonida turizmning boshqa turlariga nisbatan madaniy-ma'rifiy turizm muhim ahamiyatga egadir. O'zbekistonda tarixiy obidalar va tarixni o'rganishga qaratilgan turizm keng rivojlantirilib, bugungi kunda O'zbekistonning boy turistik imkoniyatlaridan samarali foydalanish, sayyohlik salohiyatini oshirishga qaratilgan tadbirlar amalga oshirilmoqda. Markaziy Osiyoning markazida joylashgan, qadimdan turli xalqlar o'rtasidagi iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-mafkuraviy munosabatlar olib borilgan Buyuk Ipak yo'lining qadimiy madaniyatlar o'zaro bir-biriga ta'sir ko'rsatgan muhim qismida joylashgan O'zbekistonda YUNESKOning butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan Samarqand, Buxoro, Xiva, Shaxrisabz kabi ko'plab tarixiy-me'moriy obidalar joylashgan shaharlar joylashgan. Madaniy-ma'rifiy turizm turizmning eng ommaviy turlaridan biridir. Madaniy-ma'rifiy turizmning asosiy maqsadi tarixiy, me'moriy, san'at yodgorliklari, tabiiy va etnik o'ziga xosliklar, biror xalqning zamonaviy turmushi kabilar bilan tanishishdan iborat bo'lib, madaniy-ma'rifiy turizm bugungi kunda dunyoda tobora katta qiziqish uyg'otib, ommalashib borayotgan turizm turlaridan biridir. O'zbekiston o'zining boy tarixi va madaniyati bilan turizmning rivojlanishi uchun yuqori imkoniyatlarga ega bo'lib, O'zbekiston hududida joylashgan 4000 ga yaqin moddiy-ma'naviy obida umumjahon merosining noyob namunasi sifatida YUNESKOning ro'yxatiga kiritilgandir. O'zbekistondagi me'moriy yodgorliklarning ko'pchiligi mustaqillik tufayli qayta ta'mirlanib, ushbu yodgorliklarning ko'pchiligi XII-XX asrlarga taalluqlidir. Shu bilan birgalikda O'zbekistondagi me'moriy yodgorlik orasida IV-IX asrlarga tegishli bo'lganlari ham uchraydi.

O‘zbekiston hududida undan ham qadimiyroq madaniy yodgorliklar saqlanib qolganki, bu dunyo sayyohlarining O‘zbekistonga bo‘lgan qiziqishini yanada orttiradi. O‘zbekistonda ibtidoiy va antik davrga tegishli bo‘lgan ko‘plab tarixiy yodgorliklar mavjud bo‘lib, bugungi kunda bu tarixiy yodgorliklardan turistik ob‘ekt sifatida foydalanishga qaratilgan ishlar amalga oshirilmoqda. Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz kabi shaharlardagi tarixiy-me‘moriy obidalar bugungi kunda dunyodagi olim va sayyohlarning diqqat markazida bo‘lib turibdi. O‘zbekiston hududidagi tarixiy-me‘moriy obidalar nafaqat moddiy madaniyat yodgorligi, balki shu bilan birgalikda ilm-fan, madaniyat, ma‘rifat taraqqiy etgan, buyuk mutafakkirlar yetishib chiqqan ilmu-ma‘rifat beshiklari sifatida ham xorijiy sayyohlarni o‘ziga jalb etib kelmoqda. Bu esa O‘zbekistonda bugungi kunda ziyorat turizmi ya‘ni diniy turizmning faol rivojlanib borishi uchun ham katta imkoniyatlarni yaratmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. Toshkent, O‘zbekiston, 2021 yil, 173-174 betlar.
2. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. Turizm to‘g‘risida. (Yangi tahriri). 2019 yil 18 iyul, O‘RQ-549-son. Lex. Uz / docs / 4428097
3. Muxammedov M.M., Raxmatov F. Turizm sohasida bozor munosabatlarining shakllanishi va uning tarmoq samaradorligi ko‘rsatkichlariga ta‘siri. // Servis va turizm: Boshqarish va rivojlantirish muammolari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Samarqand, 2007, 4-7 sentyabr.
4. Ostonov O‘.Ya. O‘zbekiston hududida turizm infrastrukturasini salohiyati. // O‘zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishda tabiiy va etnografik resurslardan samarali foydalanish muammolari, mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Samarqand, 2019 yil, 96 bet.
5. Choriev S. Ekologik siyosat va shaxs barkamolligi //Ekologiya xabarnomasi. –Toshkent, 1999. –№2. –B.9.
6. Xashimov Sh.J. Buyuk Ipak yo‘li milliy turizm rivojlanishining muhim asosi. Buyuk Ipak yo‘lida umuminsoniy va milliy qadriyatlar: til, ta‘lim va madaniyat. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Samarqand-Shanxay. 2019 yil, 191 bet.
7. Xalqaro bozorda milliy turizm. O‘zbekiston iqtisodiy axborotnomasi, 2001.№1-2.